

Новый вид рода *Pseudopoophagus* (Coleoptera, Curculionidae) из Вьетнама*

В.Ю. Савицкий

Зоологический музей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
125009 Россия, Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 2, Moscow, 125009 Russia

e-mail: alophus@gmail.com

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionidae, *Pseudopoophagus*,
новый вид, Вьетнам.

Key words: Coleoptera, Curculionidae, *Pseudopoophagus*, new species, Vietnam.

Резюме: Описан новый вид *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.**
из Вьетнама.

Abstract: A new species *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.** is described
from Vietnam.

[Savitsky V.Yu. A new species of the genus *Pseudopoophagus* (Coleoptera,
Curculionidae) from Vietnam]

Введение

Род *Pseudopoophagus* Voss, 1935 включает 3 вида, распространенные в Сычуани, Бирме и на Тайване (Voss, 1935; Marshall, 1948; Kojima, Morimoto, 1993; Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999; Alonso-Zarazaga et al., 2017). В настоящей работе описывается еще один вид этого рода из Вьетнама.

Материал и методы

Работа основана на материалах, предоставленных автору для изучения коллегами.

Длину тела измеряли окуляр-микрометром от переднего края глаз до вершины надкрылий. При изучении гениталий и терминалий использовано увеличение до $\times 200$. Фотографии гениталий и

*Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова № 121032300105-0.

терминалий выполнены с препаратов в глицерине на микроскопе Микромед-3 с помощью видеоокуляра TourCam 9.0 MP.

Результаты

Род *Pseudopoophagus* Voss, 1935

Типовой вид *Pseudopoophagus rufitarsis* Voss, 1935 по первоначальному обозначению.

Pseudopoophagus sapensis Savitsky, **sp. n.**

Рис. 1-20

Типовая местность. Вьетнам, провинция Лаокай, ~3 км западнее г. Шапа, 1400 м.

Type locality. Vietnam, Lào Cai province, ~3 km west of Sa Pa town, 1400 m.

Описание. Самец. Тело черное, умеренно блестящее, передний край переднеспинки, голова, жгутик и булава усиков, брюшко, передние тазики и средняя часть бедер темно-коричневые, рукоять усиков, основание и вершина бедер, голени и лапки светлее.

Головотрубка в 7.4 раза длиннее своей ширины и в 1.6 раза длиннее переднеспинки, равномерно умеренно изогнута, цилиндрическая, довольно тонкая, шире голени и уже бедра, слабо сужена от основания к месту прикрепления усиков, затем расширена к вершине, где она немного шире, чем у основания и места прикрепления усиков. Спинка головотрубки в основной половине матовая, с отчетливыми срединным и боковыми киями, между которыми с одним рядом сглаженных точек, в вершинной части блестящая, в отчетливых точках, с сильно сглаженным срединным килем и отчетливыми боковыми киями. Бока головотрубки от основания до места прикрепления усиков с тонким килем, в вершинной части с короткой бороздкой из нескольких слившихся точек. Усиковые бороздки частично видны сверху, косые, переходят на нижнюю сторону головотрубки немного проксимальнее половины ее длины. Края усиковой бороздки простые, без щетинконосных зернышек. Эпистом со слабой выемкой посередине вершинного края.

Глаза большие, коротко-овальные, слабо выпуклые, на уровне основания головотрубки достигают и дорсальной, и

вентральной стороны головы, их верхний край слегка возвышается над лбом. Лоб уже основания головотрубки, слегка вдавлен, виски короче половины длины глаза. Лоб, темя и виски в густых, крупных точках.

Усики тонкие, прикреплены на расстоянии 0.73 длины головотрубки от основания. Рукоять усиков заметно длиннее жгутика, почти прямая, в вершинной 1/5 булавовидно утолщена. 1-й членик жгутика примерно в 2.5 раза длиннее своей ширины, в 1.25 раза длиннее и почти вдвое шире 2-го, 2-4-й членики примерно одинаковой ширины, 2-й в 4 раза длиннее своей ширины и примерно вдвое длиннее 3-го и 4-го, 5-й и 6-й членики немного короче и толще 4-го, 7-й заметно толще 6-го и уже 1-го. Булава усиков веретеновидная, примерно в 3 раза длиннее ширины и в 2 раза шире жгутика, длиннее 4-7-го члеников жгутика вместе взятых. 1-й членик булавки короче остальных члеников вместе взятых.

Переднеспинка едва длиннее своей ширины, наиболее широкая у основания, неравномерно сужена к вершине, перед вершиной с отчетливой перетяжкой, ее бока в средней части слабо округлены, в основной части с длинными вертикальными вдавлениями, достигающими диска переднеспинки и хорошо различимыми при виде сверху. Вершинный край переднеспинки почти прямой, основной слабо двоякоогнутый. Диск умеренно выпуклый, с толстым, заметно возвышающимся срединным килем, по бокам которого в густых, местами сливающихся глубоких точках. Бока переднеспинки в таких же точках, вдоль основного края с широким гладким участком, лишенным пунктировки. Щиток немного длиннее ширины, на вершине округлен. Мезэпистерн и мезэпимер гладкие, метэпистерн с рядом мелких точек. Эпистернальный шов развит по всей длине заднегруди. Передние тазики сильно выступающие, в основании соприкасающиеся, расположены ближе к заднему, чем к переднему краю переднегруди.

Надкрылья в 1.55 раза длиннее своей ширины, в 2.65 раза длиннее и в 1.75 раза шире переднеспинки, с крупными плечевыми буграми, наиболее широкие на уровне задних тазиков, в основной трети почти параллельносторонние, далее постепенно сужены к довольно узко округленной вершине. Диск

надкрылий умеренно выпуклый, позади плечевых бугорков с отчетливым поперечным вдавлением между 1-й и 5-й бороздками. Боковой край надкрылий S-образно изогнут, вершинный скат пологий, предвершинные бугорки слабые, 10-я бороздка полная. Бороздки в основной части надкрылий образованы крупными глубокими точками, в вершинной половине точки в бороздках постепенно уменьшаются. Передний край точек с очень маленьким щетинконосным зернышком. Перемычки между точками меньше их размера на диске и заметно больше точек на вершинном скате. Промежутки такой же ширины как бороздки или немного шире, выпуклые, гладкие, с редкими щетинконосными зернышками. Пришовные промежутки совместно приподняты по всей длине, 2-й и 4-й промежутки менее выпуклые, чем остальные, 3-й промежуток у основания и посередине с невысоким бугорком.

Ноги тонкие и длинные. Бедрa слабо булавовидно утолщены, с небольшим шиповидным зубцом, более крупным на средних и задних бедрах. Голени с почти прямым наружным и внутренним краем, на вершине с мукро, без шпор, мукро на передних голенях заметно крупнее, чем на средних и задних. 1-й членик лапок примерно в 3.5 раза длиннее ширины, такой же длины, как 2-й и 3-й вместе взятые, 2-й - немного шире 1-го, примерно такой же длины как 3-й на передних и средних и немного длиннее 3-го на задних лапках, 3-й немного шире своей длины и примерно в 1.5 раза шире 2-го, коготковый членик примерно такой же длины как 1-й и в 2.1-2.2 раза длиннее 3-го. Коготки с широким зубчиком при основании.

Брюшко в 1.18 раза длиннее ширины. Межтазиковый выступ 1-го вентрита заметно уже тазиковых впадин. 1-й и 2-й вентриты довольно сильно выпуклые, 1-й в средней части слабо вдавлен. Анальный вентрит трапециевидный, со слегка вырезанным вершинным краем, в средней части уплощен. 1-4-й вентриты в редких мелких точках, анальный - в более густых точках.

8-й стернит в виде 2 треугольнообразных склеритов примерно одинаковой длины и ширины, разделенных широким мембранозным участком. Spiculum gastrale с крупным caput, его ламелла с сильно склеротизованным V-образным основанием и

умеренно склеротизованной дистальной пластинкой, которые разделены узким мембранозным участком. Вершинный край 7-го тергита широко округлен, слабо склеротизован, без хет. 8-й тергит в вершинной части резко отвесный, с отчетливо отогнутым вершинным краем.

Эдеагус довольно сильно изогнут дорсовентрально. Пенис дорсовентрально сдавлен, почти равномерно изогнут, в средней части сужен, затем постепенно расширен до середины ламеллы, его дорсальная стенка мембранозная. Ламелла одинаковой длины и ширины, на вершине закруглена. Апофизы длиннее пениса. Тегмен с длинным манубриумом, параметры довольно узкие, сросшиеся в основной четверти.

Эндофаллус выступает между апофизами, его стенки внутри пениса в очень густых, равномерно расположенных мелких зернышковидных склеритах, хорошо различимых при увеличении около $\times 100$. Аггонопорий узкий, сильно склеротизован, развит по всей длине эндофаллуса, образован 2 склеритами: небольшим склеритом клиновидной формы, вершина которого соединена с расширенным основанием длинного трубковидного склерита.

Опушение тела редкое из грязно-белых прижатых волосковидных чешуек и желтых косо торчащих щетинок. Прижатые чешуйки короче ширины промежутков, образуют сгущения и пятна на бугорках у основания и в средней части 3-го промежутка надкрылий, в основной трети 9-го промежутка на уровне заднегруди, а также вдоль метэпистернального шва. Торчащие щетинки неравномерно расположены на промежутках надкрылий в числе от 1 до 9, они в 3-5 раза длиннее своей ширины, постепенно сужены к основанию и округлены на вершине, их длина заметно больше ширины промежутков. 1-й и 6-й промежутки надкрылий несут торчащие щетинки в средней и вершинной части, 3-й, 5-й и 7-й - по всей длине, 4-й - только в вершинной части, 2-й имеет только 1 щетинку у основания. Переднеспинка несет 4 торчащие щетинки вдоль переднего края, 2 пары щетинок на диске по бокам срединного киля и по 2-3 щетинки на боках. На голове 2 пары торчащих щетинок у переднего и заднего края лба над глазами. Щетинки в точках бороздок надкрылий узкие, в 2-3 раза короче щетинок на

промежутках. Щиток и метэпимер голые. Анальный венитр с довольно длинными анальными хетами, далеко отстоящими от вершинного края.

Длина тела 3.3 мм, ширина - 1.4 мм, длина головотрубки 1.3 мм.

Самка. Головотрубка в 8.3 раза длиннее своей ширины и в 1.75 раза длиннее переднеспинки. Усики прикреплены на расстоянии 0.67 длины головотрубки от основания. Надкрылья в 1.6 раза длиннее своей ширины, в 2.8 раза длиннее переднеспинки. Голени на вершине без мукро. Брюшко в 1.2 раза длиннее ширины. 1-й венитр равномерно выпуклый по всей ширине. Анальный венитр с округленным вершинным краем.

Ламелла *spiculum ventrale* примерно в 1.4 раза длиннее ширины, в средней части с широким мембранозным участком. Манубриум примерно в 1.75 раза длиннее ламеллы, довольно широкий, *sarut* маленький. 7-й и 8-й тергиты с широко округленным вершинным краем. Мембрана, соединяющая 8-й тергит и кокситы, в тонкой ячеистой микроскульптуре.

Кокситы удлинённые, умеренно склеротизованы. Стилусы субапикальные, удлинённые, сильно склеротизованы, расположены почти перпендикулярно продольной оси кокситов и поэтому не выступают за их вершины, хеты имеются только на самой вершине кокситов. Вагина примерно в 2 раза длиннее кокситов. Вентральная стенка вагины немного дистальнее места впадения непарного яйцевода с двумя небольшими пластинками из зубчиковидных склеритов. Совокупительная сумка очень короткая. Сперматека утеряна. Проток сперматеки в дистальной части постепенно расширяется, с сильно утолщенными стенками.

На надкрыльях пятно из прижатых чешуек имеется только на бугорке в средней части 3-го промежутка. 2-й промежуток надкрылий имеет 2 торчащие щетинки, у основания и у вершины.

Длина тела 3.4 мм, ширина - 1.45 мм, длина головотрубки 1.45 мм.

Дифференциальный диагноз. *P. sapensis* **sp. n.** наиболее близок к *P. longipes* (Marshall, 1948), от которого хорошо отличается отсутствием у самца щетинконосных зернышек на нижнем крае усиковой бороздки, сильными вертикальными

вдавлениями на боках в основной части переднеспинки, более редким опушением из прижатых волосковидных чешуек, наличием торчащих щетинок на четных промежутках надкрылий, трапецевидной формой анального вентрита самца со слегка вырезанным вершинным краем, сильно склеротизованным spiculum gastrale с крупным sarut, строением эдеагуса, в том числе наличием хорошо развитого агнонопория, а также более крупными размерами.

Differential diagnosis. *P. sapensis* **sp. n.** is most closely related to *P. longipes* (Marshall, 1948) but clearly differs in the structure of the male antennal scrobes, in the shape of pronotum and the shape of the male anal ventrite, in pubescence of the body, in the structure of spiculum gastrale, penis and endophallus, and in a larger size of the body.

Материал. Голотип: самец, Вьетнам, провинция Лаокай, ~3 км западнее г. Шапа, близ дер. Син Чай, ~1400 м, 22°20'19"N, 103°48'37"E, 28.04.2013 (А.С. Просви́ров). Паратип: самка, собрана вместе с голотипом.

Голотип наклеен на прямоугольную картонную пластинку, в левом заднем углу которой отдельно подклеены отчлененные вентриты брюшка. Отпрепарированные гениталии и терминалии помещены в пробирку с глицерином. Голотип и паратип хранятся в коллекции Зоологического музея Московского государственного университета.

Голотип *P. sapensis* **sp. n.** снабжен печатной инвентарной этикеткой на розовой бумаге: «Зоомузей МГУ (Москва, РОССИЯ) № ZMMU Col 02832 Zool. Mus. Mosq. Univ. (Mosquae, ROSSIA)». Паратип имеет инвентарный номер № ZMMU Col 02833.

Распространение. Известен только из типовой местности.

Этимология. Название топономическое, происходит от названия города Шапа (Sa Pa).

Pseudopoophagus longipes (Marshall, 1948)

Apionodes longipes Marshall, 1948: 423.

Apionodes longipes: Kojima, Morimoto, 1993: 88.

Pseudopoophagus longipes: Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999: 75.

Pseudopoophagus longipes: Alonso-Zarazaga et al., 2017: 197.

Описан по 3 самцам и 4 самкам из Бирмы. Мною изучены два типовых экземпляра *P. longipes*, самец и самка, полученные из Британского музея естественной истории (Лондон) Б.А. Коротяевым и Г.Э. Давидьяном.

Самец снабжен следующими этикетками: 1) «N. E. BURMA Kambaiti. 7000 ft. 6/6 R. MALAISE» - печатная, в черной рамке, «6/6» вписано рукой; 2) «Pres. by Imp. Ins. Ent. B. M. 1945 100» - печатная, «100» вписано рукой; 3) «*Apionodes longipes*. Mshl. COTYPE ♂» - рукописная; 4) «Cotype» - печатная круглая этикетка с желтой окантовкой. Это именно тот жук, фотография которого была опубликована в статье японских авторов (Kojima, Morimoto, 1993). Он был перемонтирован и отпрепарирован Г.Э. Давидьяном. Экземпляр хорошей сохранности. У него отсутствует только 2-й членик правой задней лапки.

Самка снабжена следующими этикетками: 1) «N. E. BURMA Kambaiti. 7000 ft. 12.5 1934 R. MALAISE» - печатная, в черной рамке, «12.5 1934» вписано рукой; 2) «G.A.K.Marshall Coll. V.M.1950-255» - печатная; 3) «*Apionodes longipes*. Mshl. COTYPE ♀» - рукописная; 4) «Paratype» - печатная круглая этикетка с желтой окантовкой. Экземпляр лишен задней правой ноги и 2-5-го члеников средней правой лапки.

Ниже привожу сведения уточняющие и дополняющие первоописание *P. longipes* на основе изучения указанных выше экземпляров.

Самец. Тело темно-коричневое, нижняя часть головы и вершина головотрубки немного светлее. Ноги и рукоять усиков желтые, вершинная половина бедер, лапки, жгутик усиков и булава затемнены.

Головотрубка в 5.5 раза длиннее своей ширины и в 1.55 раза длиннее переднеспинки, слабо равномерно изогнута, от основания постепенно сужена к месту прикрепления усиков,

в вершинной части такой же ширины как при основании, в основной части матовая, с отчетливым срединным килем и более тонкими боковыми киями, дистальное места прикрепления усиков блестящая. Нижний край усиковой бороздки с 6 щетинконосными зернышками, хорошо видимыми только при осмотре сверху и сбоку (при осмотре сбоку или сверху их не видно).

Глаза крупные, округлые, умеренно выпуклые, на уровне основания головотрубки достигают и дорсальной, и вентральной стороны головы. Лоб едва уже основания головотрубки.

Усики прикреплены на расстоянии 0.73 длины головотрубки от основания. 1-й и 2-й членики жгутика усиков примерно одинаковой толщины, значительно шире остальных, 3-й - уже 2-го и заметно шире 4-го, 4-7-й - примерно одинаковой ширины; 1-й членик в 3.4 раза длиннее своей ширины, 2-й - в 1.2 раза короче 1-го, 3-й - примерно в 2 раза короче 2-го, 4-7-й - едва удлинненные. Булава усиков веретеновидная, одинаково сужена к основанию и вершине, примерно в 3 раза длиннее ширины и в 2 раза шире жгутика, длиннее 4-7-го члеников жгутика взятых вместе. 1-й членик булавки гораздо короче остальных члеников вместе взятых.

Переднеспинка едва шире своей длины, перед вершинной со слабой перетяжкой, на боках в основной трети с длинными вертикальными вдавлениями, не переходящими на диск, поэтому при осмотре сверху в основной части с почти параллельными, едва вогнутыми боками. Диск переднеспинки с широким срединным килем, в густых, местами сливающихся точках. Щиток немного длиннее ширины, на вершине округлен. Передние тазики сильно выступающие, в основании соприкасающиеся, расположены ближе к заднему, чем к переднему краю переднегруди.

Надкрылья в 1.5 раза шире своей длины, в 1.6 раза шире и в 2.5 раза длиннее переднеспинки, наиболее широкие на уровне крупных плечевых бугров, в основной трети почти параллельносторонние, далее постепенно сужены к довольно узко округленной вершине. 10-я бороздка полная, предвершинные бугорки слабые. Бороздки и промежутки надкрылий примерно одинаковой ширины. Бороздки образованы довольно крупными

глубокими точками, в вершинной части надкрылий они постепенно уменьшаются и на вершинном скате почти сливаются. Промежутки выпуклые, основания 2-4-го промежутков отчетливо бугорковидно приподняты. Диск надкрылий позади этих бугорков с отчетливым поперечным вдавлением между 1-й и 5-й бороздками.

Ноги тонкие, передние бедра немного тоньше средних и задних. Бедра с небольшим шиповидным зубцом, более крупным на средних и задних бедрах. Все голени на вершине с мукро. Лапки как у *P. sapensis* **sp. n.**

Брюшко в 1.18 раза длиннее ширины. Межтазиковый выступ 1-го вентрита немного уже тазиковых впадин. Анальный вентрит с широко округленным вершинным краем.

8-й стернит в виде 2 треугольнообразных склеритов, разделенных широким мембранозным участком, их ширина немного больше длины. Spiculum gastrale умеренно склеротизован, с маленьким сапут, его ламелла с V-образным основанием и дистальной пластинкой, которые разделены довольно широким мембранозным участком.

Эдеагус примерно в 6 раз длиннее ширины, умеренно изогнут дорсовентрально. Пенис сильно дорсовентрально сдавлен, в основной части слабо изогнут, в средней части прямой, в области ламеллы сильно дуговидно изогнут вниз, с почти параллельносторонними боками, его дорсальная и средняя часть вентральной стенки мембранозные. Ламелла немного длиннее ширины, от основания постепенно сужена к узко округленной вершине. Апофизы короче пениса. Тегмен с длинным манубриумом, парамеры узкие, сросшиеся в основной половине. Эндофаллус немного выступает между апофизами, его стенки внутри пениса в густых мелких зернышковидных склеритах. Аггонопорий отсутствует.

Опушение тела редкое из светлых прижатых или слабо приподнятых волосковидных чешуек и более длинных косо торчащих утолщенных щетинок. Переднеспинка несет 4 торчащие щетинки вдоль переднего края и 2 пары щетинок на диске по бокам срединного киля. На голове 2 пары торчащих щетинок у переднего и заднего края лба над глазами. На надкрыльях щетинки расположены на нечетных промежутках

по 4-6 в один ряд. Волосковидные чешуйки на надкрыльях образуют неправильные поперечные перевязи и пятна, более густо они расположены вокруг торчащих щетинок. Точки в бороздках надкрылий с короткими тонкими щетинками. Щиток в густых светлых коротких чешуйках. Нижняя часть мезэпистерна и метэпистерн в густых удлинённых белых чешуйках. Остальные части средне- и заднегруди в более редких чешуйках и волосках.

Нижний край усиковой бороздки с длинными щетинками, хорошо видимыми при осмотре головотрубки сверху. 2-й и 3-й членики жгутика усиков на дорсальной стороне помимо обычных слабо приподнятых волосков с длинными косо торчащими волосками. Анальный вентрит с двумя длинными анальными хетами, далеко отстоящими от вершинного края.

Длина тела 2.7 мм, ширина - 1.15 мм, длина головотрубки 1.1 мм.

Самка. Головотрубка в 6.15 раза длиннее своей ширины и в 1.65 раза длиннее переднеспинки. Нижний край усиковой бороздки гладкий, без щетинконосных зернышек.

Усики прикреплены на расстоянии 0.7 длины головотрубки от основания. 1-й членик жгутика усиков почти в 2 раза толще 2-го, 2-7-й - примерно одинаковой толщины. Надкрылья в 1.7 раза шире и в 2.7 раза длиннее переднеспинки, наиболее широкие позади плечевых бугров, примерно на границе первой и второй четверти их длины. Зубец на бедрах заметно меньше, чем у самца. Голени на вершине без мукро.

Гениталии и терминалии не изучены.

Нижний край усиковой бороздки без длинных щетинок. 2-й и 3-й членики жгутика усиков без длинных волосков.

Длина тела 2.9 мм, ширина - 1.25 мм, длина головотрубки 1.15 мм.

Благодарности. Автор искренне признателен А.С. Просвинову (Москва) за переданные для изучения материалы, а также М.В.Л. Баркли (M.V.L. Barklay, Natural History Museum, Лондон, Великобритания), Б.А. Коротяеву и Г.Э. Давидьяну (Санкт-Петербург) за предоставленную возможность изучить типовые экземпляры *Apionodes longipes*.

ЛИТЕРАТУРА

- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J. & Yunakov N.N. 2017. Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. - Monografias electrónicas S.E.A. 8: 1-729.
- Alonso-Zarazaga M.A., Lyal C.H.C. 1999. A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (excepting Scolytidae and Platypodidae). Barcelona: Entomopraxis. 1-315 p.
- Kojima H., Morimoto K., 1993. On systematic position of the genus *Apionodes* Marshall (Coleoptera, Curculionidae), with description of a new species from Taiwan. - Esakia. 33: 87-94.
- Marshall G.A.K., 1948. Entomological results from the Swedish expedition 1934 to Burma and British India - Coleoptera: Curculionidae. - Novitates Zoologicae. 42 (3): 397-473.
- Voss E., 1935. Fünf unbeschriebene Rüssler aus Szetschwan. (Col. Curc.). (56. Beitrag zur Kenntnis der Curculioniden). - Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau). 9 (2): 57-63.

Рис. 1. *Pseudoporphagus sapensis* Savitsky, sp. n., самец, голотип.

Рис. 2. *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.**, самка, паратип.

Рис. 3-9. *Pseudopoophagus sapensis* Savitsky, sp. n. (3, 5-8 - самец, голотип, 4, 9 - самка, паратип): 3, 4 - голова сверху, 5 - правый усик, 6 - задняя правая нога, 7 - передняя правая нога, 8, 9 - голова и переднеспинка сбоку.

Рис. 10-14. *Pseudoporphagus sapensis* Savitsky, sp. n. (10, 12-14 - самец, голотип, 11 - самка, паратип): 10, 11 - брюшко снизу, 12 - 8-й тергит сбоку, 13 - 7-й тергит снизу, 14 - 8-й тергит сверху.

Рис. 15-20. *Pseudoroophagus sapensis* Savitsky, **sp. n.** (15, 16 - самка, паратип, 17-20 - самец, голотип): 15 - кокситы и половые пути самки снизу, 16 - spiculum ventrale снизу, 17 - эдеагус сверху, 18 - эдеагус сбоку, 19 - spiculum gastrale и 8-й стернит сверху, 20 - вершина эдеагуса сверху.

Поступила / Received: 10.11.2022

Принята / Accepted: 15.12.2022